

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Abdulkarimova Dinara Rustamxanovna

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Abdulkarimova Dinara Rustamkhanovna

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадирова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI.....	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI.....	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHİYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ

Хотамкулова Мадина Санжар кизи

докторант Самаркандского института экономики и сервиса

Email: khotamkulova18madina@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1000-1827

Научный руководитель:

Зайналов Джахонгир Расулович

Профессор Самаркандского института экономики и сервиса

Email: ZaynalovJakhongir@gmail.com

ORCID: 0000-0001-5141-544X

Аннотация. В статье анализируются ключевые особенности развития рынка капиталов в условиях углубляющейся глобализации и трансформации финансовых механизмов. Рассматриваются факторы, влияющие на интеграцию национальных рынков в мировое финансовое пространство, усиление роли транснационального капитала, изменения в структуре финансовых потоков, а также последствия монополизации и ориентации на максимизацию прибыли. Особое внимание уделяется влиянию технологических преобразований, валютной нестабильности и роста долговой нагрузки на функционирование современного финансового рынка.

Ключевые слова: интеграция, глобализация, финансовый рынок, капитал, максимизация прибыли, монополизация.

Annotatsiya. Mazkur maqolada kapital bozori rivojlanishining asosiy xususiyatlari globalizatsiya jarayonlari chuqurlashgan sharoitda tahlil qilinadi. Milliy bozorlarning xalqaro moliya tizimiga integratsiyalashuvi, transmilliy kapitalning kuchayishi, moliyaviy oqimlar tarkibidagi o'zgarishlar hamda monopolizatsiya va foydani maksimallashtirishga yo'naltirilgan strategiyalarning ta'siri yoritiladi. Shuningdek, texnologik o'zgarishlar, valyuta beqarorligi va davlat qarzining o'sishi zamonaviy moliya bozorining barqarorligiga qanday ta'sir qilishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: integratsiya, globallashuv, moliya bozori, kapital, foydani maksimallashtirish, monopolizatsiya.

Abstract. This article examines the key features of capital market development amid deepening globalization and the transformation of financial systems. It explores the integration of national markets into the global financial environment, the growing influence of transnational capital, shifts in financial flows, and the implications of monopolization and profit maximization strategies. Special attention is given to how technological changes, currency instability, and rising public debt affect the stability and performance of modern financial markets.

Key words: integration, globalization, financial market, capital, profit maximization, monopolization.

ВВЕДЕНИЕ

Зрелая система рыночных отношений между трудом и капиталом, развивающаяся под определяющим воздействием слияния компаний с гигантской силой государства в единый механизм. Движущей силой этого единства является глобализация, создание транснациональной компании (ТНК). Объединение их в единый механизм – капитал, интерес и потребность. К экономическим потребностям которого приспособлены хозяйственные и социально-политические функции современного государства.

Конец 70-х – начало 80-х годов увенчался эволюцией ТНК. В этот период развился ряд социально-экономических процессов как в экономике отдельных рыночных государств, так и в мировом хозяйстве в целом. Эти процессы характеризовались, с одной стороны, качественным изменением производительных сил, достигнутым ныне новым уровнем глобализации экономики производства, новыми условиями накопления капитала, с другой стороны – дальнейшим усилением неустойчивости рыночной экономики и обострением свойственных ей внутриэкономических противоречий. Так, снизились темпы экономического роста и повышения производительности труда, усилилось разрушительное воздействие на рыночную

экономику циклических процессов, непомерно высокая инфляция снижала реальные доходы работников и семьи, вызывая относительное, а в ряде случаев и абсолютное ухудшение положения населения. Сильные потрясения испытывало мировое хозяйство вследствие энергетического кризиса, валютных неурядиц и внешнеторговых противоречий. Все большее использование рыночными странами научно-технического прогресса в целях размещения капитала приняло в 10-е годы XXI века угрожающие для человечества размеры кризиса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика развития и трансформации рынков капитала в условиях глобализации занимает центральное место в работах отечественных и зарубежных исследователей. Суверевич А.В. в своих исследованиях акцентирует внимание на усложнении структуры рынков капитала, росте их взаимозависимости и усилении роли транснациональных компаний как ключевых участников глобального экономического пространства. Автор подчеркивает, что движение капитала все в меньшей степени поддается государственному регулированию, что приводит к объективному усилению рыночных рисков и циклических колебаний.

Малкина М.Ю. рассматривает современные тенденции глобализации капиталов и отмечает, что возрастающая интенсивность трансграничных потоков капитала усиливает уязвимость национальных экономик к внешним шокам. По ее мнению, нестабильность валютных систем, усиление зависимости от международных финансовых центров и масштабирование финансовых кризисов являются прямыми следствиями интеграции рынков капитала. Такой подход позволяет глубже понять те вызовы, которые проявляются в статье, включая валютные риски, рост долговой нагрузки и ограниченность суверенных финансовых механизмов.

В работе Маковецкого М.Ю. анализируются ключевые тенденции развития рынка ценных бумаг в современных условиях, такие как диверсификация финансовых инструментов, изменение структуры спроса на капитал и возрастание роли институциональных инвесторов. Автор подчеркивает, что ускоренная финансовизация экономики порождает как новые возможности для привлечения капитала, так и новые формы нестабильности, усиливая внутренние противоречия рыночной системы.

Никешина Н.В. обращает внимание на современные факторы трансформации рынка капитала, среди которых выделяются технологические сдвиги, углубление международной конкуренции и асимметрия доступа экономических субъектов к инвестиционным ресурсам. Ее выводы согласуются с тезисом о том, что в условиях глобализации усиливается неравномерность распределения капитала, что приводит к структурным дисбалансам и рискам для национальных экономик.

Серов М.Е., исследуя особенности развития рынка капитала в условиях глобализации, акцентирует внимание на ограниченности возможностей государств контролировать транснациональный капитал. Он отмечает, что финансовые потоки все больше выходят за рамки национального регулирования, что снижает эффективность традиционных инструментов финансовой политики, включая контроль над валютным курсом, государственный долг и инвестиционные процессы.

Важный вклад в изучение региональных особенностей вносит исследование Кенжаева И.Э. и Бахрамжановой Ф.Т., посвященное развитию рынка капитала в Узбекистане. Авторы показывают, что национальный рынок капитала активно интегрируется в мировое финансовое пространство, однако сталкивается с рядом структурных ограничений, таких как недостаточное развитие финансовой инфраструктуры, ограниченная ликвидность и высокая зависимость от внешних источников финансирования. Особое внимание уделяется динамике государственного долга, который во многом отражает общие глобальные тенденции усиления долговой нагрузки.

Таким образом, проанализированные источники демонстрируют, что развитие рынков капитала в условиях глобализации сопровождается противоречивыми процессами: с одной стороны, возникает возможность расширения инвестиционных потоков и технологической модернизации, с другой — усиливаются валютные риски, нестабильность финансовых систем, ограниченность государственного регулирования и социально-экономические последствия, связанные с неравномерным распределением капитала. Эти выводы непосредственно коррелируют с проблематикой, рассматриваемой в статье, и создают необходимую теоретическую базу для анализа трансформации экономических процессов в конце XX — начале XXI века.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования основывается на использовании сравнительного и ретроспективного анализа, включающего сбор статистических данных из международных финансовых отчетов, публикаций

научных изданий и официальных макроэкономических показателей. Полученные данные анализируются с применением методов структурного, динамического и факторного анализа для выявления ключевых тенденций и закономерностей развития рынка капитала в условиях глобализации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В середине 10-х годов под влиянием глобализации произошел качественный сдвиг в развитии производства: радикальное технико-технологическое переоснащение на основе перехода от механических к автоматическим производственным процессам, связанным с микроэлектроникой и информационной и инновационной технологиями, с внедрением станков с программным обеспечением, со всеохватывающим использованием информационной технологии, с применением биотехнологии и геной инженерии. Подобный сдвиг предполагал и вместе с тем существенно усиливал процессы углубления инновационного производства. Использования энерго-, материал- и трудосберегающих технологий, расширения наукоемких отраслей.

Изменения в производительных силах под влиянием инновации были обусловлены также новыми масштабами воздействия на окружающую среду. Загазованность воздушного бассейна, загрязнение земли и воды достигли угрожающих жизни пределов. Настоятельной необходимостью даже в условиях служащего исключительно максимизации прибыли рыночного хозяйства стало внедрение таких технологических процессов, которые оказывали бы минимальное воздействие на окружающую среду, экологически чистых производств.

Весьма существенную роль в стимулировании капитала к совершенствованию производства играл не только экологический кризис, но и энергетический. Если первый был вызван хищническим потреблением природных ресурсов, то второй был подготовлен длительным периодом хозяйничания в сфере добычи и реализации топливно-энергетических ресурсов, прежде всего нефти. Десятилетиями компании присваивали ее почти за бесценок. В середине 20-х годов в результате развернувшейся антимонополистической борьбы некоторые крупнейшие компании частично утратили монополию на дешевую нефть и другие энергоресурсы, возросли цены на них, гораздо решительнее стали отстаивать свои права страны, в которых добывается нефть. Повышение цен на нее привело к существенным изменениям в распределении прибылей и стимулировало разработку странами развитого рынка, которые импортируют нефть, экономящих энергию производственных процессов.

Качественные изменения в производительных силах существенно обострили проблему занятости. Безработица не только резко увеличилась количественно, но и усугубилась качественно. Прежде ее размеры зависели в основном от этапов развития рыночной экономики, производственного цикла, в настоящее время к циклическим добавились структурные кризисы. Переход к новым технологическим процессам сопровождается обесценением технически устаревшего основного капитала, что порождает боязнь новых инвестиций. Относительно низкая норма производственного накопления в частном секторе в начале 10-х годов XXI века стала серьезным препятствием на пути инновационного обновления основного капитала и, следовательно, создания новых рабочих мест и уменьшения безработицы. Кроме того, преобразования производства привели к тому, что большие группы населения оказались вытесненными из производства. Тяжелые социальные последствия влекут за собой научно-техническое развитие. Выбрасываемые за ворота предприятий миллионы рабочих обрекаются на профессиональную деградацию, материальные лишения, теряют всякую уверенность в будущем.

В 20-х годах XXI века возросла также степень монополизации важнейших отраслей хозяйства. Переместив часть своего производства за рубеж, значительное число компаний превратилось в транснациональные. По данным Центра ООН по транснациональным корпорациям, еще в начале 80-х годов XX в. на их долю приходилось почти 50% промышленного производства и 60% торговли мира¹. У финансового капитала и финансовой олигархии появилась особая сфера собственных интересов, которая была несовместима с наличием границ национальных государств.

В то же время появление у финансового капитала транснациональных интересов, его расширяющееся участие в различных формах международной собственности привело к тому, что он стал выпадать из сферы влияния национальных государственных институтов, обнаружилась узость государственного регулирования, ограниченного рамками национального суверенитета государств, неадекватность такого регулирования новым условиям функционирования транснационального бизнеса, в т.ч. частичного перехода к инновационному пути развития с непременным использованием информационной технологии (IT).

¹ См.: Проблемы современного капитализма. Проблемная комиссия академий наук социалистических стран. Информационный бюллетень, 1984, № 34, с. 16.

Значительное воздействие на современную рыночную экономику оказала неустойчивость валютной системы. Демонетизация золота в международных расчетах привела к изменениям в структуре международной ликвидности, переход воздействия евровалютных рынков на внутрихозяйственные процессы. Особенно ощутимыми были последствия международного финансово-экономического кризиса, влияние системы валютных курсов. Когда последние были фиксированы, их изменение лишь незначительно воздействовало на национальную кредитно-денежную политику (Международный валютный фонд определял пределы колебания валютных курсов $\pm 1\%$). Система же плавающих курсов, при которой таких ограничений нет, устранила прежнюю зависимость валютных курсов от внутриэкономического развития, вызвала к жизни новые формы взаимозависимости хозяйственных и глобализационных процессов. Обнаружилась небывалая прежде взаимозависимость между плавающими валютными курсами и течением инфляционных процессов. Создавая опасность «валютных рисков», плавающие курсы внесли существенные коррективы во внешнеторговую. Кредитную и инвестиционную деятельность частных предпринимателей на зарубежных рынках. Усиление взаимосвязи между внутриэкономическими и внешнеэкономическими процессами еще более снизило эффективность ряда мер государственного регулирования в области кредитно-денежной политики и политики организации финансового рынка.

Таким образом, в конце 10-х – начале 20-х годов XXI века произошли качественные сдвиги в развитии прорыва капиталов, в процессах глобализации производства, в международной валютной системе. Изменились и международные условия функционирования рынка капиталов. С другой стороны, возросла экономическая и оборонная мощь стран, в связи со спецоперацией РФ на Украине, Сирии, конфликтом между Израилем и Ираном и т.п., что усилило их влияние на международную жизнь и уровень их капиталов.

В сложившихся условиях функционирования капитала все больше обнаруживается кризис главного инструмента государственного регулирования – государственной финансовой системы. Если, начиная с 10-х годов XXI века увеличение государственных расходов рассматривалось как самое эффективное средство против различного рода экономических потрясений, то ныне возрастание размеров государственных расходов происходит прежде всего путем усиления налогового бремени. Однако по мере развития социально-экономических противоречий глобализации экономики становится все труднее покрывать растущие государственные расходы с помощью одного лишь этого источника. Налоговая нагрузка становилась все более нестерпимой, усиливая опасность социально-экономических потрясений и развития.

В этой ситуации развитое государство все более активно прибегало к использованию дефицита государственного бюджета. Выпуск государственных ценных бумаг и выплата по ним процентов стали играть все большую роль в финансовой политике государства. Однако и этот источник имеет предел. В конце 90-х гг. XX века – начале 10-х годов XXI в., если он достиг огромных размеров в нашей республике – 15 млрд. долл. США, то в середине 20-х годов XXI в. госдолг достиг 36,0 млрд. долл. США. По имеющимся оценкам, в настоящее время государственный долг развитых стран составляет более 10 трлн. долл. Постоянно возрастала его доля по отношению к валовому внутреннему продукту. Так, с 1972 по 1983 г. она увеличилась: в ФРГ – с 6,6 до 20,4 %; в Канаде – с 22,5 до 35,5; в США – с 28 до 35,5; во Франции – с 17,5 до 22,3; в Италии – с 44,3 до 78,0; в Японии – с 12,5 до 52,5; в Бельгии – с 45 до 89,4; в Ирландии – с 52,3 до 118,9². Понятно, что увеличиваются и выплаты процентов по государственному долгу. Их удельный вес в общих расходах государства за тот же период увеличился в ФРГ – с 2,2 до 10,8%; в Канаде – с 11,3 до 18,4; в США – с 7,1 до 14,6; во Франции – с 2,8 до 8,7; в Италии – с 4,8 до 17,3; в Японии – с 4,2 до 18; в Бельгии – с 1,3 до 16,8; в Ирландии – с 9,5 до 18,2%. Если в 1974 г. на выплату процентов по государственному долгу в семи ведущих странах расходовалось 1,3% ВВП, то в 1983 г. этот показатель достиг 4,1%³.

Новые процессы, происходящие в сфере финансов, кредита, денежного обращения, оказывают все более существенное воздействие на весь воспроизводственный механизм рыночно развитых стран. Так, финансирование государственного долга посредством продажи частному сектору государственных ценных бумаг создает дополнительный спрос на ссудный капитал. В настоящее время в США на нужды государства идет 2/3 свободных национальных сбережений, соответственно лишь 1/3 остается на долю частного сектора. В свою очередь, возрастающий спрос на ссудный капитал обуславливает рост процентных ставок по государственным займам. В США, напр., государственные облигации – один из самых высокоприбыльных ценных бумаг.

2 См.: Problemes economiques, 1984, № 1893, p. 20.

3 См.: ibid., p. 21.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отвлечение ссудных капиталов в сферу государственных финансов сокращает производственную активность частного сектора, уменьшает в нем норму накопления, замедляет темпы экономического роста. А это, в свою очередь, негативно сказывается на возможных доходах государственных бюджетов в последующем периоде. Если к тому же учесть, что в них сокращается доля инвестиционных расходов и растут инновационные затраты, то обнаружится закономерность: отвлечение капиталов частного сектора на финансирование дефицита государственного бюджета увеличивает текущие государственные расходы, но замедляет общие темпы экономического роста, создает угрозу сокращения будущих налоговых поступлений и подрывает базу для новых займов. Именно с этим явлением столкнулись рыночно развивающиеся страны. Финансовая политика стран с переходной экономикой оказалась в условиях, часто меняющихся.

Список использованной литературы:

1. Проблемы современного капитализма. Проблемная комиссия академий наук социалистических стран. Информационный бюллетень, 1984, № 34, с. 16.
2. Problemes economiques, 1984, № 1893, p. 20.
3. Суваревич, А. В. (2000). Особенности развития рынков капитала. Финансы и кредит, (7 (67)), 70-75.
4. Малкина, М. Ю. (2012). Особенности глобализации рынков капитала на современном этапе. Финансы и кредит, (19 (499)), 2-10.
5. Маковецкий, М. Ю. (2001). Ключевые тенденции в развитии рынка ценных бумаг в современных условиях. Финансы и кредит, (12 (84)), 20-28.
6. Кенжаев, И. Э., & кизи Бахрамжанова, Ф. Т. (2022). Особенности Развития Рынка Капитала В Узбекистане.
7. Никешина, Н. В. (2008). Современные тенденции развития рынка капитала. Вісник Донецького національного університету, серія В: економіка і право.-Вип, 350-355.
8. Серов, М. Е. (2011). Особенности развития рынка капитала в условиях глобализации экономики (Doctoral dissertation, Саратовский государственный социально-экономический университет).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>